

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**NOK MEVASINI QURITISH VA UN DAN SUKAT TAYYORLASH
TEXNOLOGIYASI**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti

Mamatkulov Ilxom Ibragimovich

Talaba- **Inomov Xislatjon Odiljon o'g'li**

Annotatsiya. Ushbu maqolada nok mevasini quritish va undan sukat tayyorlash texnologiyasi o'rganilgan. Nok mevasining kimyoviy tarkibi, oziqaviy qiymati va qayta ishlash uchun xomashyo sifatidagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida nok mevalarini quritishga tayyorlash, saralash, yuvish, maydalash, blanshirlash hamda tabiiy va sun'iy usullarda quritish jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek, nokdan sukat tayyorlashda qand siropida ishlov berish, qaynatish, quritish va qadoqlash bosqichlarining texnologik xususiyatlari o'rganilgan. Maqolada quritilgan nok va sukat mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlari, saqlash sharoitlari hamda oziqaviy qiymatini saqlab qolish masalalari ko'rib chiqilgan. Quritish va sukat tayyorlash jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash mahsulot sifatini yaxshilash, saqlash muddatini uzaytirish va iste'mol talablariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini berishi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari mevasabzavotlarni qayta ishlash korxonalarida nok mevasidan yuqori sifatli quritilgan mahsulotlar va sukatlar ishlab chiqarishni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: nok mevasi, quritish texnologiyasi, sukat, qand siropi, blanshirlash, quritilgan nok, qayta ishlash, meva mahsulotlari, qadoqlash, saqlash, oziqaviy qiymat, sifat ko'rsatkichlari, tabiiy quritish, sun'iy quritish, meva sanoati, texnologik jarayon, eksportbop mahsulot, oziq-ovqat texnologiyasi.

Abstract. This article studies the technology of drying pears and making jam from them. The chemical composition, nutritional value of pears and their importance as raw materials for processing are highlighted. During the study, the processes of preparing pears for drying, sorting, washing, crushing, blanching, and drying by natural and artificial methods were analyzed. Also, the technological features of the stages of processing in sugar syrup, boiling, drying and packaging in the preparation of pear jam were studied. The article considers the quality indicators, storage conditions and issues of preserving nutritional value of dried pears and jam products.

It is substantiated that the use of modern technologies in the drying and jam preparation processes allows improving product quality, extending shelf life and producing products that meet consumer requirements. The results of the study will serve to improve the production of high-quality dried pear products and jams at fruit and vegetable processing enterprises.

Keywords: pear, drying technology, sukat, sugar syrup, blanching, dried pear, processing, fruit products, packaging, storage, nutritional value, quality indicators, natural drying, artificial drying, fruit industry, technological process, export-oriented product, food technology.

Kirish. Nok qimmatli mevalardan biri bo'lib, uning tarkibida qand moddalar, organik kislotalar, pektinlar, vitaminlar va mineral elementlar mavjud. Nokni quritish mevaning saqlash muddatini uzaytirish, oziqaviy qiymatini saqlab qolish hamda yil davomida iste'mol qilish imkonini yaratadi. Quritilgan nok mahsulotlari oziq-ovqat sanoatida, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda va parhez taomlar tayyorlashda keng qo'llaniladi.

Nokning ko'pgina navlaridan sifatli qoqi tayyorlash mumkin. Faqatgina bunda quritishga yaroqli navlarni to'g'ri tanlab olish, quritishning iqtisodiy tejamkor eng zamonaviy va istiqbolli usullaridan foydalanish talab etiladi.

Quritish uchun qand moddasi va kislotasi ko'proq, xushbo'y eti zich, rangi

oq yoki och sariq mevalarini quritish maqsadga muvofiqdir. Quritish uchun yaroqli navlar "Podarok", "Dilbar" "Vilyams", "Lesnaya krasavitsa", "Lyubimitssa Klappa", "Saxarnaya" va boshqalar hisoblanadi. Quritish usullariga qarab har xil qoqi olinadi.

Qoqi qilish uchun faqat etilgan nok mevalari tanlanadi. No texnik etilishi davrida, ya'ni mevalarga uglerod va kislotalar to'planganligi, rangi, xushbo'y xidi, o'z naviga xos bo'lgan, bandi shoxlaridan engil ajraladigan paytda uziladi. Bunda hosilning erga tushmasligi ko'zga tutiladi.

Quritishning quyidagi usullari mavjud: tilim shaklida quritish, bo'ylama kesib iuritish va doira shaklida quritish.

1-rasm. Doira, bo'ylama va tilimlab kesib quritilgan nok.

Uchala usulda ham meva po'sti archilmaydi, tilim yoki doira shaklida kesiladi va quritiladi..

Qurtiladigan mevalar extiyotkorlik bilan uzib olinadi. Nok hosilini uzish, yashiklarga joylash, tashish va quritish ishlarini tashkil etgunga qadar vaqtinchalik saqlashda nok mevalarini shikastlanish va ezilib ketishdan asrash muhim shartlardan biri hisoblanadi.

Uzilgan nok 10-12 kilogrammli qutilarga joylanib tashiladi. Mevalar o'z qutilarida yoki bino ichidagi so'unchaklarda saqlanadi. Saqlash davrida u etiladi va quritishga yaroqli bo'lib qoladi. Nokni saralash va katta-kichikligiga qarab ajratilib, quritishdan oldin to'g'rash, dudlash katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Mevani saralash va kalibrlash qo'lda yoki texnika erdamida amalga oshiriladi. Maxsus uskunalar bo'lmagan taqdirda mevalar kolibr sifatiga qarab, saralash stolida amalga oshiriladi. Navlarga ajratilgan mevalar yuvish mashinalarida yoki toza suv solingan vannalarda tozalab yuviladi.

Nok tilimlab yoki 0,7-1,0 santimetr qalinlikda doira shaklida to'g'raladi. Olmaning quritilgan mahsulotlari quritish usuliga bog'liq ravishda har xil sifatga ega bo'ladi. Odatda doira shaklida quritilgan qoqilar sifatli bo'ladi.

Mevaning po'sti va urug'ini tozalash, tilimlash va gardish shaklida kesish maxsus mashinada amalga oshiriladi. Bu yumush qo'lda bajarilsa ko'p mehnat, vaqt sarf bo'ladi, isrofgarchilikka yo'l qo'yiladi. To'g'ralgan nok mevalari 2-3 foizli namakopga solinadi. Bu tadbir uning tabiiy rangini saqlab qolishga yordam beradi. Undan so'ng xom ashyo patnislarga joylashtirilib, oltingugurt bilan dudlanadi.

Bir kilogramm mahsulot dudlash uchun 2-3 g oltingugurt sarflanadi va mahsulot bir soat mobaynida dudlanadi.

Dudlangan meva patnislarda quritish maydonchasidagi sukchaklarda quyilgan holda quyoshda quritiladi. 24-30 soatdan keyin xom ashyo ag'darilib chiqiladi. Yana shuncha-vaqt o'tgandan keyin patnislar stolga shtabelga taxlab qo'yiladi. Quritish usuli va nok naviga bog'liq ravishda 15, 18, 20 foizgacha qoqi olinadi. Tarkibidagi namligi 20 foizdan past bo'lgan qoqi tayyor hisoblanadi.

Quritish jarayonida nok bo'lakchalari 4-5 kundan keyin ag'darib chiqiladi va soyada quritiladi. Tayyor mahsulotni namligi 22-24% dan oshmasligi kerak.

Quritish ob-havo sharoitiga qarab 10-18 kun davom etadi..

Qoqilar maxsus qutilarga solinib 10-15 kun saqlagandan keyin uning nomi butun mahsulot partiyasi bo'yicha baravarlashib qoladi, shundan so'ng ular yog'och kardon qutilarga va kanop qoplarga joylanadi. Mahsulot saqlanadigan binoning harorati $0^{\circ}S + 10^{\circ}S$, nisbiy namligi 60-65 foiz bo'lishi talab etiladi.

Nokdan sukatlar tayyorlash. Nok sukat tayyorlash uchun eng maqbul mahsulotlardan biri hisoblanadi. Chunki ularning tarkibidagi quruq moddalar miqdori boshqa mevalarnikidan ancha yuqori bo'lib, qanddorligi ham sukatlar tayyorlash uchun talab darajasida bo'ladi.

Sukatlar yaqin kunlardan buyon ishlab chiqarilayotgan nisbatan yangi qayta ishlash mahsuloti hisoblanadi. Bugungi kunda turli mevalardan tayyorlangan sukatlarga bo'lgan talab xorijiy davlatlarda ham, respublikamizda ham yildan-yilga ortib bormoqda.

Sukatlar bayram dasturxonlariga qo'yiladi, ular dasturxonning ko'rkini ochadi, taomlardan so'ng desert sifatida tortiladi, qandolatchilikda qimmatli xom ashyo sifatida ishlatiladi.

Internet saytlarida yozilishicha, so'nggi yillarda turli mevalardan sukatlar tayyorlash keng rivojlanmoqda. Buning sababi har xil mevalardan tayyorlangan sukatlarga respublikamizda ham, xorijda ham talab o'smoqda. Chunki sukatlar o'zining yoqimli ta'mi va desertbopligi jihatidan oziq-ovqat mahsulotlari orasida alohida ajralib turadi.

Nok sukatini tayyorlash texnologiyasi uning qoqisini tayyorlashga juda ham o'xshab ketadi. Sukat tayyorlashdagi dastlabki ishlarning barchasi qoqi tayyorlashdagi singari amalga oshiriladi, ya'ni keltirilgan mevalar kalibrlash mashinalarida katta kichikligiga qarab navlarga ajratiladi.

Sukat tayyorlashda nok mevalarini inspeksiya qilishga katta e'tibor beriladi, ya'ni chirigan, ezilgan, o'ta pishib ketgan va xom mevalar ajratib olinadi. Bunday mevalar sukatning sifatini keskin buzishi mumkin. Bundan tashqari chirigan mevalar sukatlarning keyingi saqlanuvchanligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sifatiga qarab xillash tasmali yoki rolikli transportyorlarda yoxud stol ustida bajariladi. Keyin mevalar yaxshilab oqar suvda yuvish bo'limiga o'tkaziladi. Saralangan va yuvilgan mevalar maxsus uskunalarda bo'laklarga bo'linadi, bunda olmani gardish usulida, nok va behini tilimlab to'g'raladi, urug' kamerasidan ajratiladi.

Bo'laklarga bo'lingan mevalar so'ngi marta yuviladi. Yuvilgandan so'ng

meva bo'laklari engil quritib olinadi, ya'ni suvi selgitiladi.

So'ngra mevalar 20-30% li shakarli suvda 20-25 daqiqa qaynatiladi. Qaynatilgan mevalar suvidan siriqtirib olinadi va oftobli havoda 7-12 kun quritiladi.

Quritilgan sukatlar chiroyli ko'rinish, yaltiroqlik va xush ta'mga ega bo'ladi.

2-rasm. Nok mevalaridan tayyorlangan sukat.

Qurigan sukatlar qog'oz qoplar yoki karton qutilarda 2-3 kun namligi baravarlashguncha vaqtinchalik bostirmalar ostida salqin joyda saqlanadi. SHundan so'ng doimiy omborga uzoq muddat saqlash uchun yoki iste'molchilarga etkazish uchun qadoqlash va realizatsiya qilish bo'limiga o'tkaziladi. Xom ashyo sifati va sukat tayyorlash texnologiyasining talab darajasida bajarilganligiga qarab nokdan 23-25% sukat tayyorlanadi. Sukatlar marmeladlar singari qadoqlanadi. Ularning saqlash tartibi ham marmeladlar singari amalga oshiriladi.

Quritish tugagandan so'ng mahsulot sovutiladi va qadoqlashga yuboriladi. Qadoqlash uchun polietilen paketlar, vakuum qadoqlar yoki karton qutilardan foydalaniladi. Qadoqlangan mahsulot quruq, salqin va yaxshi shamollatiladigan

omborlarda saqlanadi. Saqlash vaqtida nisbiy namlik va harorat me'yoriy darajada bo'lishi lozim. Bu mahsulot sifatining uzoq vaqt davomida saqlanishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, nok mevasini quritish texnologiyasi mevaning oziqaviy qiymatini saqlab qolish, saqlash

muddatini uzaytirish va iste'molchilarga sifatli mahsulot yetkazib berishda muhim ahamiyatga ega. Quritishning zamonaviy usullaridan foydalanish mahsulot sifatini oshiradi, ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlaydi va eksportbop quritilgan meva mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1. Shaumarov X.B., Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi (o'quv qo'llanma) T.: ToshDAU, 2011.*
- 2. Dodaev Q.O., Konservlangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi T- "NOSHIR", 2009.*
- 3. Bo'riev X. Ch, Jo'raev R. J, Alimov O. A. «Meva – sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish». Toshkent: «Mehnat», 2002.*
- 4. Bo'riev X.Ch., Rizaev R.M. "Meva uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi" Toshkent "Mehnat" 1996.*
- 5. Mirzaev M.M, Sobirov M. "Bog'dorchilik". Toshkent: "Mehnat" 1987.*
- 6. Oripov R, Sulaymonov I, Umurzoqov E. «Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi». Toshkent: «Mehnat», 1991.*